

[Cierre de edición el 18 de octubre, 2017]

Sección: Artículos de Investigación. Polyphónias Topológicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

Vol. 1, (2), Agosto-Diciembre 2017, págs. 57-81

ISSN: 0719-7438

*Polyphonia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de
Educación Inclusiva de Chile*

Fecha de envío: 27 de febrero, 2017

Fecha primera revisión: 12 de marzo, 2017

Fecha segunda revisión: 18 de marzo, 2017

Fecha de aceptación: 30 de abril, 2017

Evaluación cognitiva, comportamental y afectiva del ser humano. Estudio de un caso

Rosario Arroyo González

Profesora Titular del Depto. de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Granada, España

E-mail: rarroyo@ugr.es

 [Orcid.org/0000-0001-6438-4355](https://orcid.org/0000-0001-6438-4355)

Resumen

Lograr organizar el mundo afectivo (emociones-sentimientos), comportamental (social-personal) y cognitivo (actos mentales-físicos), en un sistema de valores estable y flexible, es un aprendizaje clave para el desarrollo íntegro de la persona, que se prolonga a lo largo de toda la vida y en cualquier circunstancia física-psíquica y sociocultural. En esta organización valorativa del sujeto, la variable central es el control positivo de la afectividad. Este estudio se centra, por tanto, en aplicar y analizar unos instrumentos de evaluación que permitan indagar cómo el ser humano gestiona su afectividad y como esta interacciona con su mundo cognitivo y comportamental; a fin de orientar pedagógicamente su desarrollo hacia metas de humanización plena, o felicidad. Los antecedentes de los instrumentos de análisis e interpretaciones que se presentan en este documento se pueden encontrar en las investigaciones realizadas a través del “Tests de Familia” (Corman, 1961; Arroyo 1999b), así como, en las últimas investigaciones de la Fenomenología sobre la intencionalidad humana (Sáez, 2009;

Laguna, 2011) y de la Inteligencia Emocional (Goleman, 1995); y, todas estas perspectivas, integradas desde las investigaciones sobre la Teoría de Valores (Arroyo, 1997, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2011; Arroyo y González, 2000). La profundización en todos estos antecedentes, ha permitido construir el Modelo Cognitivo y Comportamental-Afectivo de la persona (Modelo CCA) (Arroyo, 2016), que fundamenta el estudio de caso presentado en este artículo.

Palabras clave: *evaluación individualizada, diagnóstico pedagógico, evaluación de las emociones, test de familia, estudio de caso.*

Cognitive, behavioral and affective evaluation of the human. Case study

Abstract

To get organizing the affective (emotions-feelings), behavioral (social-personal) and cognitive (mental-physical acts) world, in a steady and flexible value system is a key learning for the integral development of the person. This type of learning happens throughout life and in any physical-spic and sociocultural circumstance. In this value-based organization of the subject, the central variable is the positive control of affectivity. Therefore, this study focuses on implementing and analyzing some assessment tools that allow to research how human beings manage their emotions, and as this interacts with their cognitive and behavioral world, in order to pedagogically lead their development towards goals of full humanization, or happiness.

The background of the analyses and interpretation instruments, displayed in this document, can be found in the research carried out through the "Family Tests" (Corman, 1961; Arroyo 1999b), as well as in the latest investigations of the Phenomenology on human intentionality (Sáez, 2009; Laguna, 2011) and of the Emotional Intelligence (Goleman, 1995); and all these perspectives, integrated from the research on the Theory of Values (Arroyo, 1997, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2011; Arroyo y González, 2000). The deepening of all these antecedents has allowed us to construct the Cognitive and Behavioral-Affective Model of the person (CCA Model) (Arroyo, 2016), which bases the case study presented in this article.

Keywords: *Individualized evaluation, pedagogical diagnostic, evaluation of emotions, family test, case study.*

1.- Introducción

El sentido y fin de toda acción pedagógica es la felicidad de la persona que se traduce en estabilidad afectiva integrada en un sistema de valores flexible. Esta estabilidad afectiva conduce el comportamiento personal/social constructivo y es el motor del potencial cognitivo. La afectividad, por lo tanto, empuja el desarrollo cognitivo (en este caso, se entiende por cognición los actos puramente mentales que generan ideas y/o conceptos propios, es decir,

conocimientos); y el comportamiento personal-social, coherente con los sentimientos y los conocimientos.

Por consiguiente, la felicidad es el desarrollo del propio potencial cognitivo, creando sentimientos que conducen un comportamiento adaptado, es decir un comportamiento personalmente estimulante y socialmente constructivo, siendo estas las condiciones existenciales que posibilita la captación de valores.

Es este proceso de captación de valores es donde reside la esencia del desarrollo humano que le conduce a la felicidad. Sin embargo, lograr la captación de valores, no es proceso fácil, ya que depende, esencialmente, de la posibilidad de crear una afectividad en los términos definido, a la que se da en llamar afectividad positiva. Pues bien, lograr una afectividad positiva, exige aprender a gestionar situaciones personales y sociales muy variadas y variable. Esto es así porque la afectividad humana la conforma todas las pulsiones, tendencias, orientaciones del ser humano, dicho de otro modo, la afectividad viene constituida por las intenciones, conscientes o no, de la persona.

En definitiva hablar de afectividad es hablar de intencionalidad humana y la intencionalidad humana se traduce en:

- Instintos, impulsos y necesidades
- Apegos y dependencias
- Motivaciones e intereses
- Deseos y proyectos
- Expectativas, sueños y esperanzas

Toda esta intencionalidad actúa en el individuo desde su concepción y marca su desarrollo. Esto es así, porque la intencionalidad determina los comportamientos (motrices o mentales) y los conocimientos (ideas y conceptos) que generan sensaciones, las cuales adquieren significado en las emociones y, con estas últimas, se crean los sentimientos. Así pues, los sentimientos son, en última instancia, causa/efecto del comportamiento personal-social, asociado a un tipo de cognición.

Como consecuencia de lo dicho, el elemento decisivo del proceso de captación de valores, es lo que se conoce como la “inteligencia emocional”, que incluye el autocontrol afectivo y la empatía (sentir las de emociones del otro). La inteligencia emocional es, pues, la autogestión de las intencionalidades para lograr objetivos de humanización, logrando la implicación de otros. Es pues, la variable determinante de un desarrollo humano pleno que conduce a la felicidad.

Por todo lo dicho, lograr organizar el mundo afectivo, comportamental social- personal y cognitivo, en un sistema de valores estable y flexible, es un aprendizaje clave para el desarrollo íntegro de la persona, que se prolonga a lo largo de toda la vida. Como ya se ha mencionado, en esta organización valorativa del sujeto, la variable central es el control positivo de la afectividad.

Por todo lo expuesto, este estudio se centra en aplicar y analizar unos instrumentos de evaluación que permiten indagar cómo el ser humano gestiona su afectividad y como esta interacciona con su mundo cognitivo y comportamental, a fin de orientar pedagógicamente su desarrollo hacia metas de humanización plena, o felicidad.

Los antecedentes de los instrumentos de análisis e interpretaciones que se presentan en este documento se pueden encontrar en las investigaciones realizadas a través del “Tests de Familia” (Corman, 1961, Arroyo 1999b), y en las últimas investigaciones de la Fenomenología sobre la intencionalidad humana (Sáez, 2009; Laguna, 2011) y de la Inteligencia Emocional (Goleman, 1995); y todas estas perspectivas integradas desde las investigaciones sobre la Teoría de Valores (Arroyo, 1997, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2011; Arroyo y González, 2000).

La profundización en todos estos antecedentes, ha permitido construir el Modelo Cognitivo y Comportamental-Afectivo de la persona (en adelante Modelo CCA) (Arroyo, 2016a). Este modelo establece una serie de principios pedagógicos en el desarrollo pleno de la persona, sea cual fuere su edad, condición y/u origen cultural. Estos principios son:

- La ausencia de control afectivo (que equivale a la ausencia de un sistema de valores) conduce a la inestabilidad emocional y, esta, causa la sensación de ansiedad que entorpece el desarrollo humano pleno y, por ende, su felicidad.
- La inestabilidad emocional sucede cuando el sujeto siente emociones contradictorias en sus experiencias vitales. Estas emociones contradictorias surgen, fundamentalmente, en aquellas situaciones en las que el sujeto percibe amenazas a la liberación de su energía instintiva.
- La finalidad de la energía instintiva es la supervivencia biológica, psíquica y/o social, bien del individuo o bien, de la unidad social. Los instintos de supervivencia humana son: la rivalidad por los recursos, la atracción sexual y la protección de la propia especie, presentes en el ser humano a cualquier edad y en cualquier circunstancia psicológica, física y/o social.

El origen de la ansiedad se percibe proveniente de un ser o sujeto exterior al propio individuo
(consciencia transcendental)

Mecanismo de Defensa

Identificación imitativa con una persona: imita al sujeto que es percibido como el origen de su ansiedad. La imitación supone adoptar ideas y comportamientos de otros que causan emociones positivas. Esta es, por tanto, una estrategia selectiva que reduce la ansiedad haciendo prevalecer emociones de complicidad y/o colaboración con la persona imitada.

Regresión: se sitúa en otras épocas anteriores en las que sentía emociones más placenteras. Este comportamiento pretende recuperar emociones agradables pasadas, pero la angustia vuelve cuando el principio de la realidad que vive el sujeto, se impone.

Inversión de circunstancias con otra persona: el sujeto cambia sus circunstancias por las de la persona que es percibida como el origen de su ansiedad. Este comportamiento no pretende la imitación sino, sustituir parcialmente a la persona que se presenta como el origen de su ansiedad. Este comportamiento puede mitigar momentáneamente la ansiedad, pero, como en el caso anterior, la ansiedad vuelve cuando el principio de realidad se impone.

Identificación de deseo con una persona: se identifica con el sujeto que es percibido como el origen de su ansiedad, desea ser el otro. En este caso se comporta queriendo sustituir, totalmente, al otro sujeto, esto puede conducir al deseo de eliminación del otro.

Desplazamiento para agradecer a una persona: se imagina y se siente como otra persona, incluso de distinto sexo, o de diferente edad, y con conductas aceptadas por la persona que es percibida como una

amenaza. En este caso se trata de comportamientos que transforman la propia persona para lograr la emoción de complacer a la persona que está en el origen de su ansiedad.

Negación de existencia del ser o sujeto seleccionado: ignora la persona que es percibida como el origen de su ansiedad. Directamente la elimina a la otra persona de su campo perceptivo, con lo que se reduce al mínimo la ansiedad. Sin embargo, esta estrategia no funciona cuando se impone el principio de realidad: existencia real del sujeto amenazante.

El origen de la ansiedad se percibe proveniente del interior de la persona: bien la consciencia pre-reflexiva o, bien, de la conciencia moral (sistema de valores propio).

La consciencia pre-reflexiva, es percibida como el origen de la ansiedad cuando los comportamientos e ideas, asociadas a emociones contradictorias, emanan de forma irreflexiva.

La conciencia moral heterónoma (o autónoma a partir de la adolescencia) introyecta un sistema de valores. Este se percibe como el origen de la ansiedad, cuando el sistema de valores permite valorar el propio comportamiento y pensamiento. Es decir, el sujeto asigna a las emociones asociadas a comportamientos y/o pensamientos, un significado positivo o negativo, en función del sistema de valores introyectado. En consecuencia, el sujeto valora determinados comportamientos o ideas, produciendo emociones con significado contradictorio (por ejemplo: esto me gusta sin embargo no debo hacerlo).

Mecanismos de Defensa

Formaciones reaccionales: en estos casos la mente, para impedir la aparición de comportamientos e ideas, asociadas a emociones contradictorias; activa las 'formaciones reaccionales'. Es decir, los pensamientos y comportamientos pre-reflexivos son directamente inhibidos. Estos son sometidos a la rigidez de una norma arbitraria, por los que se elimina la espontaneidad y se anula la emoción. También se pueden mostrar emociones opuestas a las sentidas. Las formaciones reaccionales mitigan la ansiedad inhibiendo o disfrazando todas las emociones, pero estas vuelven a surgir.

Desplazamiento para evadirse: se imagina como otra persona, para evadirse de las emociones contradictorias. También se puede situar mentalmente en otro tiempo. El desplazamiento no tiene ningún referente real. Trata de evadirse, huir de la ansiedad con la pura imaginación, pero no la reduce.

Proyección simbólica: se identifica con animales que liberan energía con comportamientos sin criterios selectivos. Se trata de otro modo de disfrazar la ansiedad con la imaginación, sin embargo esta no se reduce.

Valorización de sí mismo: con esta estrategia el sujeto introyecta valores que son capaces de asignar a las emociones un significado bien positivo o bien negativo y, por lo tanto, ejercer autocontrol sobre su comportamiento para hacer prevalecer emociones positivas que van configurando un auto-concepto real de sus potencialidades. Esta estrategia reduce la angustia a mínimos.

Desvalorización de sí mismo: cuando la persona, que introyecta un sistema de valores, no logra auto-controlar su comportamiento y/o pensamiento, según ese sistema; entonces va a sentir fuertes emociones contradictorias que generan sentimientos de culpabilidad y/o temor. En estos casos, el sujeto se procura el perdón, (para conservar el amor de los demás y la propia autoestima); con pensamientos y comportamientos de auto-desvalorización. El temor, además, puede conducir al sujeto, a disimular sus propias capacidades y/o atributos y al aislamiento. Esta estrategia trata de mitigar la ansiedad pero no la elimina.

Identificación de defensa: el sujeto se identifica con una persona que se percibe con la capacidad de imponer normas, con lo que la mente del sujeto desplaza el origen de la ansiedad (su conciencia moral) fuera de sí mismo. Esta

	estrategia puede reducir la culpabilidad momentáneamente, sin embargo, no reduce la ansiedad.
--	---

Tabla 1. *Origen de la ansiedad y mecanismos de defensa*

- La energía instintiva es la fuente básica de la afectividad o intencionalidad humana, de cuyo control depende la construcción de un sistema de valores (afectividad positiva, desarrollo cognitivo y comportamiento adaptado).
- La estrategia más humanizante para controlar la energía instintiva, es hacer prevalecer sentimientos positivos (emociones estables y duraderas) que, de un modo coherente, estimulan el comportamiento social-personal adaptado y potencien el desarrollo cognitivo (ideas y conceptos) del propio sujeto. Esta estrategia es la captación de valores.
- Por lo tanto, se deduce que la intencionalidad humana básica es conducida y reeducada, por la cognición y el comportamiento coherente, externo y/o interno, que es, a su vez, una fuente de energía capaz de conducir la energía instintiva, o actuar cuando los instintos no se activan. Este proceder reduce a mínimos la ansiedad vital.

Gestionar, en definitiva, la energía instintiva para constituir un sistema propio y compartido de valores, que reduzca la ansiedad, requiere de una acción didáctica o educativa específica. Esta acción didáctica tiene que ir acompañada de energía afectiva proveniente de fuentes que no son puramente instintivas. Estas fuentes de energía pueden ser, bien internas (el propio sistema de valores que se va construyendo), bien externas (sistema de valores de otras personas que propicia la construcción del sistema propio).

Cuando la estrategia aplicada no es tal y/o las otras fuentes de energía afectiva, mencionadas, no son suficientes, entonces el sujeto hace prevalecer otros mecanismos que mitigan la angustia de forma inmediata. Sin embargo, estos otros mecanismos crean un círculo de comportamientos e ideas incoherentes, y emociones contradictorias; aumentando, a posteriori, la ansiedad.

En definitiva, el sujeto ante las situaciones vitales que le generan ansiedad, se defiende aplicando diferentes estrategias. Estas estrategias de defensa, a la vez, están consolidando unos conocimientos y unos sentimientos, que condicionarán el comportamiento de la persona hacia sí mismo y hacia los demás, de forma positiva o no, es decir captando valores o antivalores. En la Tabla 1 se explican las estrategias de defensa en función de donde el sujeto entienda que está el origen de esa ansiedad.

De todas las estrategias descritas, aquellas que reducen los niveles de ansiedad de un modo potenciador y adaptado para la persona son: la identificación imitativa y la valorización de sí mismo. También se puede comprobar que cuando la amenaza (u origen de la ansiedad) proviene de la consciencia pre-reflexiva, la única estrategia pedagógica aplicable sería que el sujeto tomase consciencia de su situación vital, mediante la intervención educativa y/o didáctica, orientada a la captación de valores.

Sin duda, desde el punto de vista pedagógico es importante conocer dónde está el origen de la ansiedad del sujeto para orientarle en la aplicación de la estrategia más adecuada.

En el presente estudio se analiza todos los aspectos descritos, en un caso concreto. Es importante señalar que se trata de un estudio piloto puesto que los instrumentos que se utilizan son totalmente originales por la tanto en fase de validación.

2.-Método

En este apartado se describe el proceso de investigación seguido, esto es: objetivos, diseño de investigación, descripción del caso, instrumentos de recogida de datos, instrumentos de análisis de datos y resultados; con la finalidad de identificar las estrategias y/o mecanismos aplicados por un sujeto concreto para mitigar su ansiedad existencial, con vista a su orientación pedagógica.

2.1.-Los objetivos

Los objetivos de este estudio fueron pues:

- Seleccionar y aplicar instrumentos para analizar la situación cognitiva, comportamental y afectiva de un sujeto.
- Conocer las causas cognitivas, comportamentales y afectivas que intervienen en el desarrollo de un sujeto.
- Establecer las potencialidades y necesidades educativas de un sujeto en base a la interpretación de los datos.
- Establecer un pronóstico de aprendizajes reales que pueda alcanzar el sujeto que potencien su desarrollo pleno
- Establecer las líneas de intervención didáctica para el logro de objetivos de desarrollo humano en el sujeto a medio plazo.

1.2.-Diseño de investigación

Establecidos los objetivos, solo se podía aplicar la metodología de “Estudio de Casos” (Gillham, 2000). Con este estudio se trató de responder a los objetivos en el aquí y en el ahora del momento y espacio en el que sucedía, cuya comprensión sólo era posible integrada en un contexto. Con este estudio de caso se pretendía obtener una cantidad representativa de diferentes evidencias, extraídas del espacio social y personal en el que se desenvolvía el caso, y de las que se pudiese abstraer e integrar las posibles conclusiones a los objetivos planteados. Por lo tanto, en este estudio se usan diferentes métodos o técnicas, como la entrevista, la observación, el dibujo y el cuestionario, así como el método de análisis de contenido para la reducción e interpretación de los datos.

1.3.-Descripción del caso

En base a los datos extraídos tras aplicar la Encuesta sobre Circunstancia (Anexo IV), se concluye que el caso estudiado es una niña nacida en Granada: una provincia andaluza (en el sur de España), con una edad de 5 años, cursa Educación Infantil en un colegio público. En su entorno académico y familiar, esta niña, es valorada muy positivamente. Es la primera hija

dentro de una familia formada por el padre, la madre una hermana pequeña y ella. Vive en una zona residencial próxima a una Ciudad. Su familia tiene un nivel económico medio con niveles de estudio elementares y medios. La niña se relaciona con otros niños y adultos fuera del ámbito educativo y fuera del marco estrictamente familiar.

1.4.-Técnicas e instrumentos de recogida de datos

La técnica aplicada para la recogida de datos es el Test del Entorno Social Próximo (Test-ESP) (Arroyo, 2016b). Esta técnica extrae información del sujeto sobre su mundo cognitivo, comportamental y afectivo, aplicando varios instrumentos. Seguidamente se presentarán cada uno de los instrumentos, destacando que miden, en qué consiste, cómo se han aplicado y su proceso de validación:

- *Instrumento 1.* Consiste en una plantilla para hacer un dibujo. Se le pasó al sujeto una plantilla en blanco donde tuvo que dibujar a las personas de su entorno social más próximo (personas con las que convive frecuentemente), poniendo debajo de cada persona el nombre de la misma (ver Anexo I).
- *Instrumento 2.* Escala de observación. Mientras realizaba el dibujo, el observador va recogiendo datos siguiendo las indicaciones de una plantilla (ver Anexo II).
- *Instrumento 3.* Entrevista semiestructurada. Tras la realización del dibujo se le hacen una serie de preguntas al sujeto para extraer información sobre su orientación cognitiva, comportamental y afectiva en relación con el entorno social próximo dibujado (ver Anexo III).
- *Instrumento 4.* Se trata de un cuestionario para extraer información sobre las circunstancias socio-culturales, económicas y académicas del sujeto (ver Anexo IV).

Esta batería tiene un antecedente, que es el Test de la Familia (Corman, 1961), pero, sin embargo, se trata de una nueva técnica de evaluación, para extraer información en base al Modelo Cognitivo, Comportamental y Afectivo de la Persona (Modelo CCA) (Arroyo, 2016a), explicado anteriormente; por lo tanto presenta interesantes innovaciones con respecto al Test de la Familia. Estas innovaciones, están referidas tanto a los datos que se analizan como a los análisis y a las interpretaciones de los mismos. Estas innovaciones son:

- La desfocalización de la recogida de datos en la unidad familiar (padre, madre, hijos), con la intención de incluir en el análisis todas las modalidades de convivencia que suceden en el mundo actual (unidades monoparentales, unidades con custodias compartidas, unidades tutorizadas por abuelos...), por eso, se recaba información del entorno social próximo del sujeto que se pretende analizar.
- La inclusión en el análisis de todas las situaciones de liberación de energía instintiva que vive el ser humano, es decir, además del instinto sexual y el de rivalidad por los recursos, en el ser humano también se activa el instinto de protección del grupo social. Sin duda, este instinto es fuente de energía que no se puede ignorar en la construcción de valores de convivencia potenciadora de la cognición y el comportamiento adaptado.
- La ampliación de la recogida de la información, detallando instrucciones para hacer el dibujo, añadiendo elementos a la escala de observación, incorporando nuevos ítems en las entrevistas y construyendo un nuevo instrumento que permita describir con detalle las circunstancias del entorno social próximo que vive el sujeto.

- La construcción de un sistema de categorías bien definido y una guía estructurada para la clasificación e interpretación de los datos, que permita el contraste entre diferentes investigadores.
- La integración de datos con vista a interpretar el potencial cognitivo, los comportamientos (personales-sociales) y las emociones-sentimientos del sujeto en su entorno social próximo, más allá, de las interpretaciones de la Teorías Psicoanalíticas centradas en aspectos puramente afectivos de carácter patológico.
- La identificación, no de patologías de la personalidad, sino de las estrategias, adecuadas o no, de control de la energía instintiva que está aplicando el sujeto, con vista a una orientación pedagógica para construir un sistema de valores autónomo, que le permita reducir la ansiedad que le genera su situación actual.

Se ha de destacar, pues, que el Test-ESP se halla en fase de experimentación, tras su validación teórica en un Grupo de Discusión integrado por los componentes de Grupo de Investigación EDINVEST (HUM356).

1.5.-Instrumentos de análisis de los datos

Para la realización del análisis de los datos se han utilizado dos instrumentos:

A.-Guía para el análisis e interpretación del Test-ESP (Arroyo, 2016e). En este documento se describe, las reglas básicas de análisis e interpretación del Test-ESP y presenta tres niveles de interpretación: A) los indicios tras el análisis global de todos los instrumentos aplicados; B) la interpretación de los símbolos y estructuras que aparecen en el dibujo; y C) la interpretación del contenido expresado, contrastando los datos obtenidos del dibujo, la escala de observación, la entrevista y el cuestionario sobre las circunstancias del sujeto.

B.-Sistema de categorías para el análisis e interpretación de la dimensión cognitiva, comportamental y afectiva de la persona en el Test-ESP (Arroyo, 2016d). Este sistema de categorías permite clasificar la información del Test-ESP, siguiendo las reglas básicas de análisis e interpretación del Test-ESP, expuestas en la Guía de Análisis. Estas categorías son:

- El plano gráfico del dibujo y los comportamientos, ideas y emociones que expresa el sujeto y el nivel de ansiedad que genera
- Las estructuras formales del dibujo y los comportamientos, ideas y emociones que expresa el sujeto y el nivel de ansiedad que genera
- El contenido expresado en el dibujo, la escala de observación, la entrevista y el cuestionario sobre los modos de representación del mundo cognitivo, comportamental y afectivo a fin de identificar las estrategias de defensa ante la ansiedad, aplicadas por el sujeto y la efectividad de las mismas
- El contenido expresado en el dibujo, en la escala de observación, en la entrevista y en el cuestionario que muestra las situaciones de liberación de energía instintiva vividas por el sujeto y que pueden explicar el origen de la ansiedad y el nivel de ansiedad que genera.

Siguiendo estos dos procedimientos de análisis se establecen los resultados de este caso.

1.6.- Resultados del análisis

Se describirá los aspectos relevantes del dibujo, de la observación, de la entrevista realizada y del cuestionario, aplicado; para hacer interpretaciones sobre el mundo cognitivo, comportamental y afectivo de la niña, Arroyoa de este Test.

1.6.1.-Análisis e interpretación de los indicios

En base a los indicios, esta niña hace prevalecer el 'principio de realidad' mostrando un desarrollo afectivo-cognitivos-comportamental, positivo, potenciado y adaptado. Los indicios que sugieren esta hipótesis es que en el dibujo, se representa así misma y representa la estructura social de su entorno próximo de una forma objetiva (ver Anexo I). El principio de realidad muestra que la niña soporta bajos niveles de ansiedad.

Sin embargo, se identifica, por un lado, predominio del lado izquierdo a la hora de representar los personajes del dibujo, con lo que está expresando ciertas emociones regresivas (nostalgia de emociones pasadas) y, por otro lado, un comportamiento distante con respecto a la figura del padre. Estas emociones y comportamientos son estrategias que la niña está aplicando para reducir el nivel de ansiedad sentido.

Estos indicios muestran la necesidad de una acción educativa orientada a promover conocimientos del y con el padre, que generen emociones nuevas estables, permitiendo así, construir sentimientos positivos y estimulando pensamientos-comportamientos constructivos mutuos, impidiendo así caer en un círculo de ansiedad más grave.

En los siguientes apartados se analiza con más detalle los datos del Tets-ESP de forma convergente.

1.6.2.-Análisis e interpretación del plano gráfico del dibujo

En este apartado se describen los aspectos formales del dibujo y el modo en que los representa la niña, con su correspondiente interpretación.

Observando la Tabla 1, en el plano gráfico de dibujo de esta niña está expresando, que su capacidad cognitiva creativa le conduce a la expansión de su experiencia vital, unida a la captación de valores de las personas que le rodean y a la conciencia de normas de comportamiento. Coherente con estas capacidades cognitivas, muestra tendencias comportamentales audaces y desafiantes, conducidas por la imaginación, para libera la energía instintiva que siente con fuerza.

Estas características de la dimensión cognitiva, comportamental y afectiva de la niña están destacando que necesita ejercitar la concentración cognitiva para no dispersar sus comportamientos y, además, la conciencia moral que está construyendo (sistema de valores), puede ser sentida como un inhibidor para el desarrollo de su potencial, por lo que necesitará estrategias que compense sus emociones de pérdida de espontaneidad.

En cualquier caso, los grafos indican que esta niña está cognitivamente capacitada para conducir su desarrollo de una forma natural, progresivo y equilibrado, aunque en estos momentos se expresan algunas emociones inhibitoras encontradas con comportamientos desafiantes que generan ansiedad. Esta, situación precisa de atención pedagógica ya que va a necesitar compensar esas emociones creando estructuras de personalidad que de sentido cognitivo y afectivo a las normas de comportamiento.

Trazos	Descripción del dibujo	Interpretación
Amplitud	Movimiento amplio que ocupa gran parte de la página	Esta niña muestra una afectividad extrovertida que busca la expansión vital en sus ideas y comportamientos
Fuerza	Grosor, intensidad del color	Esta niña siente, intensamente, la energía instintiva que procura liberar, con emociones de audacia y desafiantes
Fuerza amplia		Tiende a dispersar su comportamiento en el ambiente, por lo que va a presentar necesidades de concentración cognitiva
Localización de estos rasgos en todos los sujetos		Valoriza y/o siente atracción emocional y/o admiración por las personas dibujadas
Minuciosidad	Prolijidad de detalles	Esta niña siente emociones de pérdida de su espontaneidad, es decir, siente emociones negativas hacia lo reglado
Dibujo libre	Ejecutado al arbitrio	Muestra capacidad cognitiva creativa y tendencia a dejarse llevar por las ideas que nacen de su imaginación
Sector	Interpretación	
De izquierda a derecha	Sus comportamientos e ideas son conducidos por un movimiento afectivo progresivo natural	

Tabla 2: *Aspectos formales del dibujo (véase Anexo I)*

En definitiva, esta niña muestra: a) comportamientos de extroversión y dispersión; b) cognición creativa y emociones encontradas de audacia, desafío, atracción, admiración. Esto sugiere ciertos niveles de ansiedad. El siguiente apartado se centra en la composición del dibujo, para confirmar estas primeras interpretaciones.

1.6.3.-Análisis e interpretación de las estructuras formales

En este apartado se describe los elementos que componen el dibujo y su interpretación en relación al mundo comportamental, cognitivo y afectivo del sujeto.

Descripción del dibujo	Interpretación
Grado de perfección del dibujo	Este comportamiento gráfico refleja un desarrollo cognitivo progresivo y afectivamente equilibrado
Estructura sensorial: dibujo dentro del grupo familiar, sensible al ambiente. Líneas curvas.	Estos trazos muestra comportamientos dinámicos, espontáneos y una afectividad vital, flexible y lábil, es decir, esta niña no acepta someterse a reglas
Estructura racional: personajes de escaso movimiento, dibujados con detalle preciso. Líneas rectas.	Con estos trazos, la niña expresa que su espontaneidad esta siendo inhibida por las normas, esto le lleva, en determinados momentos, a estructurar sus

	comportamientos, haciendo prevalecer el orden, la exactitud, el ritmo y la prolijidad
--	---

Tabla 3: *Estructuras formales (ver Anexo I)*

Por el grado de perfección del dibujo y el tipo de trazos que ejecuta se puede afirmar que esta niña muestra madurez cognitiva, una afectividad flexible y comportamientos dinámicos; con ello está exteriorizando toda su energía vital (ver Tabla 2). Pero además, muestra dificultades afectivas para someterse a las normas. Esto refleja posibles contradicciones emocionales que están generando ansiedad, con lo que se refuerzan las conclusiones de los apartados anteriores.

En el apartado siguiente se analizará de forma convergente el nivel de ansiedad que la niña soporta y las posibles causas que la explica.

1.6.4.-Análisis e interpretación del contenido: modos de representación y estrategias de defensa

Este apartado destaca como la niña representa su mundo cognitivo, comportamental (personal-social), y afectivo, de forma detallada. Además se describe las estrategias de defensa, que está aplicando, ante la ansiedad que experimenta.

A.-Modos de representar el mundo cognitivo, comportamental y afectivo. Atendiendo al dibujo de la niña, la escala de observación, la entrevista y el cuestionario (ver Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV), se ofrece información de cómo la niña representa su cognición, comportamientos y afectos de su entorno social próximo:

- **La niña expresa valorización de sí misma, es decir se conoce y se estima. Esto es así porque:**
 - ✓ Su personaje es dibujado el primero, según la escala de observación (Anexo II, observación 3)
 - ✓ Su personajes ocupa el primer lugar a la izquierda según el dibujo (Anexo I)
 - ✓ Los rasgos de su personaje están más acabados según el dibujo (Anexo I)
 - ✓ Su personaje abunda en cosas agregadas según el dibujo (Anexo I)
 - ✓ Su personaje se destaca en las respuestas dadas en la entrevista (Anexo III, pregunta 3)
 - ✓ El Arroyo del test se identifica de forma consciente con el personaje que la representa, según la entrevista (Anexo III, pregunta 1)

- **La niña expresa cierta desvalorización hacia padre, porque:**
 - ✓ El personaje que representa al padre es colocado muy lejos de los otros en el dibujo (Anexo I)
 - ✓ El personaje que representa al padre es dibujado sin detalles importantes, (Anexo I)
 - ✓ En la entrevista se menciona que el padre es el menos feliz y el que se porta mal (Anexo III, pregunta 9, pregunta 11)

- **La niña expresa relación de distancia con el personaje que representa al padre, es decir, muestra dificultad en las relaciones con el padre, porque:**
 - ✓ La niña se sitúa lejos de este personaje en el dibujo (Anexo I)
 - ✓ Este personaje está lejos de todos los demás en el dibujo (Anexo I)
 - ✓ Existe un trazo que divide el dibujo en dos partes en el dibujo (Anexo I)

En definitiva, esta niña destaca los siguientes modos de representación: a) la valorización de sí misma, b) cierta desvalorización de la figura del padre, y c) establecimiento de distancia respecto a la figura del padre. Estas son los mecanismos aplicados por la niña para reducir la ansiedad que le suscita su cognición, comportamientos y emociones en su entorno social próximo.

Los siguientes análisis pretenden profundizar en estos mecanismos y otros mecanismos que la niña está aplicando para reducir su ansiedad, además se verá dónde la niña percibe, que puede estar el origen de esa ansiedad.

B.-El origen de la angustia en esta niña en función de los mecanismos que aplica para mitigarla. En la respuesta a la pregunta 12 del Anexo III, la niña muestra su deseo de ser su hermana pequeña. Esto indica la percepción de emociones encontradas, que emanan de sus consciencia moral (sistema de valores que está construyendo), por la energía que libera el instinto de rivalidad hacia su hermana. Sin embargo la hermana pequeña no es percibida como una amenaza importante en el logro de recursos de supervivencia. Esto es así, porque la hermana es representada en el dibujo con identidad propia (Anexo I) y además en la entrevista (Anexo III, pregunta 3 y pregunta 4) expresa su cariño hacia ella.

Tampoco la niña, muestra la percepción de una amenaza proveniente del sistema de valores externo (padres) porque no manifiesta sentimientos de culpabilidad. Esto se destaca en el hecho de valorizar el personaje que la representa y al identificarse con el (como se ha visto en el apartado anterior). Más bien, esta niña está introyectando el sistema de valores de los padres creando un sistema propio que controla sus emociones, comportamiento e ideas de un modo coherente.

Se puede afirmar que la niña está generando sentimientos positivos que le permite conocer las potencialidades de sí misma y de los demás; mostrando curiosidad por el mundo que le rodea (ver Anexo III, pregunta 3). Esta afirmación se corrobora cuando se declara feliz (ver Anexo III, pregunta 8) y querida por los padres a quienes también quiere (ver Anexo III, pregunta 4).

En definitiva la niña muestra un desarrollo progresivamente natural y constructivo, si bien, presenta cierta ansiedad proveniente de la construcción de un sistema de valores propio y se hace necesario matizar el modo en el que se defiende de esa ansiedad.

Sin duda estos modos de representación está expresando unos comportamientos sociales y personales apoyados en una serie de ideas o conceptos sobre sí misma y sobre las personas que le rodea, que ha nacido del modo de gestionar su energía instintiva para mitigar la ansiedad que esta hace sentir. Por lo tanto, en el apartado siguiente se verá cual es la fuente

afectiva concreta que conduce estas ideas y comportamientos, expresados.

1.6.5.- Análisis e interpretación del contenido: situaciones de liberación de energía instintiva

El origen de la ansiedad está en las emociones contradictorias que provocan los comportamientos e ideas en situaciones de liberación de energía instintiva, cuando estos se enfrentan a un sistema de valores. Estas situaciones de liberación de energía son: la rivalidad fraterna, la atracción sexual y la protección en la unidad social próxima. Se verá cómo vive la niña estas situaciones:

A) *La rivalidad fraterna.* Esta rivalidad la expresa la niña de forma indirecta en la desvalorización de la hermana que es pintada más pequeña (ver Anexo I) y en la entrevista es la menos buena (ver Anexo III, pregunta 7). La ansiedad que le ocasiona las emociones contradictorias de desvalorización y cariño con la hermana, la mitiga aplicando un mecanismo de regresión expresado en su deseo de ser la hermana (ver Anexo III, pregunta 12) y al situarse en la zona de la izquierda del dibujo. El la energía liberada por el instinto de rivalidad, normal entre hermanos, en el caso de esta niña se halla atemperada por la preeminencia de emociones de amor, que permiten la socialización. En la entrevista declara que a quién más quiere y a quién prefiere es a su hermana Sara (ver Anexo III, pregunta 4 y 10). Este análisis viene a confirmar lo expresado en el apartado anterior, que la hermana no es origen de su ansiedad ya que el sistema de valores que está construyendo le permite conducir la energía que se libera en el instinto de rivalidad, hacia comportamientos, ideas y sentimientos constructivos con la hermana.

B) *La relación edípica (atracción sexual).* Desde sus primeros años las personas se siente atraído por el sexo opuesto al suyo. Así pues el conflicto edípico es la rivalidad del niño con el padre del mismo sexo, que se resuelve, en muchos caso, con la imitación identificativa, con el padre del mismo sexo; dando lugar a la virilidad en el niño y al femineidad en la niña.

Se puede comprobar que esta niña se identifica imitativamente con su madre porque es el primer personaje que dibuja después de ella (Anexo II, observación 4) y con los mismos atributos que ella (pendientes, coletas, etc.) (Anexo I). Para controlar la energía que se libera en el instinto sexual, esta niña está hace prevalecer las emociones, comportamientos y sentimientos de identificación imitativa con la madre, lo que supone recibir compensaciones gratificantes tanto de la madre como del padre. Esto significa que la niña está construyendo una sexualidad femenina.

Sin embargo, las emociones contrarias (celos y compensaciones paternas), están generando cierta ansiedad. Para mitigar esta ansiedad la niña está activando un mecanismo de defensa: cierta desvalorización de la figura paterna (como ya se vio en los modos de representación del aparatado 1.6.4). Además se puede añadir que en la entrevista (Anexo III, pregunta 4); la niña, reconoce que “papá quiere a mama”, sin embargo no menciona que mama quiere a papa (ver Anexo III, pregunta 4).

Por otra parte el sujeto en cuestión, está aplicando la estrategia de: ‘formaciones reaccionales’, concretamente: la relación de distancia con el padre (como ya se vio en los

modos de representación del aparatado 1.6.4). Es decir, la niña muestra comportamientos opuestos a las emociones que siente, que son de acercamiento al padre. Este mecanismo de defensa en el fondo disimula su deseo afectivo hacia el padre e indica que el origen de la angustia vivida por la niña está, realmente, en su consciencia pre-reflexiva, es decir, en las ideas y comportamientos que emanan de forma espontánea fruto de la energía instintiva sexual liberada.

En definitiva, esta niña está soportando un cierto nivel de ansiedad dentro de los parámetros normales de su etapa evolutiva a los que responde con mecanismos de defensa socializados, como es hacer prevalecer emociones de identificación imitativa con el rival (en este caso la madre). Sin embargo, también se aprecia mecanismos de defensa, como la relación de distancia y cierta infravaloración el padre; a fin de mitigar la ansiedad que siente por las emociones contradictorias prereflexivas, que le suscita la relación edípica.

Al comienzo de la vida, esta niña, no ha tenido más que un objeto de amor: la madre. Esta relación binaria se ha transformado en ternaria cuando la niña ha empezado a tomar consciencia del padre. El apego a la madre es conservador y regresivo, en cambio, la relación que tiene que construir con el padre es progresiva, en tanto que el padre representa en la niña un el elemento afectivo nuevo y dinámico que la obliga a avanzar (descubrir nuevas potencialidades que desarrollar). Por consiguiente, es importante fomentar este tipo de relación, pues aquí es donde se haya el origen de la ansiedad que siente la niña.

C) La protección en la unidad familiar. El dibujo (ver Anexo I) de la niña expresa un entorno social próximo unido, donde cada personaje tiene identidad diferenciada, lo que connota un contexto social que fomenta valores de autoestima y respeto hacia todas las personas con las que se relaciona. Por otra parte, en la entrevista la niña expresa valores de responsabilidades hacia la hermana cuando manifiesta que es “muy chica” y que ella la despierta cuando duerme mucho (ver Anexo II, pregunta 3). Igualmente en la entrevista se expresa que la madre cuida de la familia y el padre quiere a cada uno de los miembros de la familia, también señala que el padre trabaja y por eso lleva la ropa sucia (ver Anexo II, pregunta 3). Todo ello expresa la captación de valores de cuidado mutuo, que la niña vive o aplica para conducir en la energía liberada en el instinto de protección.

En definitiva, si bien, esta niña presenta pautas evolutivas de desarrollo, estimulantes cognitivamente y adaptadas socio-afectivamente, es conveniente establecer un diagnóstico pedagógico, que pueda facilitar su aprendizaje progresivo hacia nuevas cuotas de madurez.

3.-Conclusiones

Se establecerá en este apartado el diagnóstico cognitivo y socio-afectivo de esta niña, destacando sus potencialidades, sus necesidades y el pronóstico evolutivo bajo unas líneas de acción pedagógica, que promuevan el desarrollo de dichas potencialidades.

A) Diagnóstico de las potencialidades: es una niña con una inteligencia flexible extrovertida y audaz. Es dinámica, espontánea y muy vital, con temperamento de artista. Está madurando, respondiendo a las situaciones sociales construyendo un sistema de valores propio que le permite desarrollar la autoestima y un auto-concepto positivo, así como una identidad

sexual femenina, claramente definida.

B) Diagnóstico de necesidades: necesita orientación en el control de sus energías instintivas, expresando su creatividad. Necesita también un ambiente social inmediato cómodo y relajado que le facilite la concentración, libre de censuras y excesivas normas. Necesita vivir situaciones de relación paterna que le permitan crear sentimientos positivos que conduzcan la energía liberada por los instintos.

C) Pronóstico: Su tendencia evolutiva está marcada por un movimiento progresivo hacia adelante, en la búsqueda de nuevas experiencias sociales que le estimulen intelectualmente y socialmente, sabiendo conservar los afectos positivos encontrados. Está deseosa y es perfectamente capaz de alcanzar cualquier meta cognitiva, social y personal, que se proponga en un ambiente estimulante.

D) Líneas de intervención pedagógica: sería recomendable para el desarrollo del potencial de esta niña:

- Participar en actividades artísticas y/o deporte para fomentar su creatividad y expansión vital.
- Implicar al padre en estas actividades, porque es la figura que mejor puede ayudar en el momento actual a la niña y porque ella expresa, de forma pre-reflexiva, un deseo de acercamiento al padre.
- Ejercitar con la niña el razonamiento para hacer comprender el sentido de las normas que debe cumplir, tratando que estas sean las mínimas para una socialización adecuada.

Una investigación reciente realizada por García (2016) en la Universidad de Granada, se aplica el Test-ESP. En este caso se trata de un niño nacido en Málaga, también de una provincia andaluza (en el sur de España). Este niño tiene 7 años y cursa 2º de Educación Primaria, en un colegio privado. Su entorno social próximo está formado por el padre, la madre y él; de nivel económico y cultural medio-alto y con un expediente académico de notable alto/sobresaliente.

En este caso se concluye que es un niño cognitivamente potenciado, con un auto-concepto positivo que se representa como un niño feliz dentro de su entorno social próximo, sin embargo también expresa emociones contradictorias, focalizándose en la figura del padre como el origen de su ansiedad.

Estos primeros estudios aplicando el Test-ESP, están revelando patrones comportamentales, cognitivos y afectivos comunes cuando las circunstancias socio-familiares también presentan cierta similitud estructural. En estos casos: unidades biparentales, heterosexuales, con un sistema de valores estable.

Sin duda el mayor límite de estas investigaciones es la muestra, que no es representativa, pero este límite está marcando la prospección de futuro, esto es, aplicar el Test-ESP, a muestras extensas para comprobar en qué medida, la estructura y composición del entorno social próximos está marcando pautas de desarrollo cognitivo, afectivo y comportamental en el individuo, a fin de poder ofrecer una orientación pedagógica adecuada a cada caso.

4.- Bibliografías

- Arroyo, R. (1997). Los valores en el currículum intercultural. Educando para la tolerancia. *Publicaciones. Escuela del Profesorado de EGB de Melilla*, 25/26/27, 55-65.
- Arroyo, R. (1999a). Los valores y su sistematización para la enseñanza. *Revista de Educación de la Universidad de Granada*, 12, 145-167.
- Arroyo, R. (1999b). La detección de los conflictos infantiles. El estudio de un caso. En F. Peñafiel, D. González, y J.A. Amezcua, (Eds.), *La intervención psicopedagógica. Libro de comunicaciones* (pp: 431-439). Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Arroyo, R. (2000a). Estudio comparativo de valores en jóvenes islámicos y occidentales para una educación intercultural. *Revista de Ciencias de la Educación*, 182, 129-149.
- Arroyo, R. (2000b). *Diseño y desarrollo del currículum intercultural. Los valores islámicos-occidentales*. Granada: Universidad de Granada.
- Arroyo, R. y González, A. (2000). Análisis de contenido aplicado a la detección de valores infantiles: Estudio de un caso. En D. González; E. Hidalgo y J. Gutiérrez (Eds.), *Innovación en la escuela y mejora de la calidad educativa*. Tomo II. (pp: 263- 276). Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Arroyo, R. (2001). Dependencia e independencia de valores por edad y cultura: presupuestos del Currículum Intercultural. *Revista de Investigación Educativa*, 16(1), 153-182.
- Arroyo, R. (2011). Valores para una cultura de paz. En M. Gervilla (Ed.), *Voluntariado Socio-Educativo. Retos para el Siglo XXI* (pp. 69-90). EUG: Granada.
- Arroyo, R. (2016a). *Dimensión cognitiva, social, personal y afectiva de la persona*. Manuscrito inédito, Departamento de Didáctica de la Organización Escolar, Universidad de Granada, Granada, España.
- Arroyo, R. (2016b). *Tests ESP*. Manuscrito inédito, Departamento de Didáctica de la Organización Escolar, Universidad de Granada, Granada, España.
- Arroyo, R. (2016c). *Aplicación e interpretación del Test del Entorno Social Próximo. Estudio de un caso*. Manuscrito inédito, Departamento de Didáctica de la Organización Escolar, Universidad de Granada, Granada, España.
- Arroyo, R. (2016d). *Sistema de categorías para el análisis, descripción e interpretación de la dimensión cognitiva, social y afectiva de la persona en el Test del Entorno Social Próximo*. Manuscrito inédito, Departamento de Didáctica de la Organización Escolar, Universidad de Granada, Granada, España.
- Arroyo, R. (2016e). *Guía para el análisis e interpretación del Test del Entorno Social Próximo*. Manuscrito inédito, Departamento de Didáctica de la Organización Escolar, Universidad de Granada, Granada, España.
- Arroyo, R. y González, A. (2000). Análisis de contenido aplicado a la detección de valores infantiles: Estudio de un caso. En D. González; E. Hidalgo y J. Gutiérrez (Eds.), *Innovación en la escuela y mejora de la calidad educativa*. Tomo II(pp: 263- 276). Granada: Grupo Editorial Universitario.
- García-Villena, A. (2016). *Evaluación individualizada o diagnóstico pedagógico de las dimensiones cognitivas, comportamentales y afectivas de la persona. Estudio de un caso*(Trabajo Fin de Grado). Universidad de Granada: Granada
- Gillham, B. (2000). *Case study research methods*. London and New York: Continuum.
- Corman, L. (1961). *El test del dibujo de la familia en la práctica médico-pedagógica*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.

- Laguna, M. (2011). *La capacidad de actuar e interacción. La pertinencia de un estudio interdisciplinar. Fenomenología y Neurología*. Alicante:ECU
- Martínez, A. (2015). *Evaluación diagnóstica de las competencias lectoras* (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de <http://hdl.handle.net/10481/40476>
- Sáez, L. (2009). *Movimientos filosóficos actuales* (3ª Edición). Madrid:Trotta.

Cómo citar este artículo:

Arroyo, R. (2017): Evaluación cognitiva, comportamental y afectiva del ser humano. Estudio de un caso, Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, 1 (2), 58-81.

Sobre la autora:

Rosario Arroyo González

Profesora Titular del Depto. de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, España. Diplomada en Magisterio, Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Pedagogía) y Doctora en Pedagogía con la tesis titulada "Propuesta de valores para un Curriculum Intercultural Islámico-Occidental en la ciudad de Melilla"; todo ello por la Universidad de Granada. Desempeña las funciones de Profesora Titular de la Universidad de Granada desde el 1 de Marzo del 2001; habiendo ejercido como Profesora Asociada e Interina desde el 1 de Marzo del 1994 (en Melilla y Granada) y como Maestra Interina y Definitiva desde 9 de Marzo del 1987 hasta el 9 de Octubre del 1995 (en distintas localidades de la Comunidad Autónoma Andaluza, España). En la actualidad, asume diferentes responsabilidades relacionadas con sus tareas docentes e investigadoras: a) Directora del Grupo de Investigación EDINVEST (HUM0356), b) Miembro del Consejo del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada) Subdirectora de la revista: Polyphonia. Revista de Educación Inclusiva. Editada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. CHILE, d) Miembro del Comité Consultivo de la Revista Educación y Diversidad, e) Revista Interuniversitaria de Investigación en Discapacidad e Interculturalidad. ESPAÑA

Es académica del Programa oficial de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y del Programa oficial de Doctorat en Educació / Doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona.-Máster Universitario Investigación e Innovación en Curriculum y Formación (IICF) por la Universidad de Granada.

Ha participado como investigadora y como coordinadora en diferentes proyectos de investigación e innovación, financiados por entidades públicas. Ha colaborado y organizado, congresos internacionales de divulgación científica y ha dirigido varias Tesis Doctorales. Como proyección de su actividad docente e investigadora, ha diseñado programas didácticos registrados en la propiedad intelectual. Gestiona el OCW: Curso el Ensayo Científico

Multilingüe / Multilingual Scientific Writing Course / für multilinguistisches und wissenschaftliches Schreiben / Corso Multilingua di Scrittura Scientifica / Cours d'Escritura Científica Multilingüe <http://ocw.ugr.es/course/view.php?id=112>, de la Universidad de Granada.

Anexo I. Dibujo

Anexo II. Notas sobre las observaciones mientras la niña construye el dibujo

Rosario Arroyo González
 Departamento de Didáctica y Organización Escolar
 Universidad de Granada

Esta prueba se realiza para aplicar el "Test de la familia" de Corman, L. Es importante que un adulto esté presente para que pueda recoger los datos siguientes:

I. FORMA EN QUE CONSTRUYE EL DIBUJO
Lugar de la página donde empezó el dibujo <i>En la Esquina Izquierda</i>
¿En qué sentido realizó el dibujo ¿hacia la derecha, hacia la izquierda...? <i>Horizontal, hacia la izquierda</i>
¿Qué personaje dibujó primero? <i>Ella (Angelita)</i>
¿En qué orden dibujo el resto de los elementos? <i>Mami, Sara, Papa</i>
¿Qué tiempo empleó en hacer el dibujo? <i>Media hora</i>
¿En qué detalles ha puesto especial cuidado? <i>La Cara</i>
¿Sobre que elementos, detalles o personajes a vuelto? <i>Pincelito Ella, orejas y pendientes de flores, Mami, Sara, pincelitos (sol) pincelitos (Estrella)</i>
¿Qué personaje empezó a colorear y con qué color? (en caso que el niño decida dar color al dibujo) <i>Ella (con Morado) → la Camiseta</i>
Estados emotivos de niño mientras dibuja (incomodidad, inhibición, alegría...) <i>Alegria y Cantando</i>

Esta parte debería de hacerla una persona que no sea ni la madre ni el padre para no inhibir al niño

Se empieza elogiando discretamente el dibujo realizado: "está bien".

Luego se le dice:

"Esta familia que tu imaginaste me la vas a explicar"

Anexo III. Entrevista a la niña una vez finalizada el dibujo

Rosario Arroyo González
Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Granada

II. ENTREVISTA AL NIÑO UNA VEZ REALIZADO EL DIBUJO.

(Lo ideal sería grabar la entrevista, si no es posible, se recoge por escrito lo que va diciendo el niño)

- 1º.- ¿Cómo se llaman los personajes? Escríbelos en el dibujo debajo de cada uno.
- 2º.- ¿En qué lugar están? ¿Qué hacen?
- 3º.- Nombra a cada persona empezando por la primera que dibujaste y hablame de ella: (sexo, edad, su función en la familia)
- 4º.- ¿Quién quiere más a quién?
- 5º.- ¿Quién se enfada más con quien? ¿Por qué?
- 6º.- ¿Cual es el más bueno de todos en esta familia?
- 7º.- ¿Cuál es el menos bueno de todos?
- 8º.- ¿Cual es el más feliz?
- 9º.- ¿Cual es el menos feliz?
- 10º.- ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?
- 11º.- Un chico de esta familia se portó mal ¿quién es? ¿Qué castigo tendrá?
- 12º.- Suponiendo que formarás parte de esta familia ¿quién serías tú?
- 13º.- ¿Estás contento con el dibujo que has hecho?
- 14º.- Si tuvieses que cambiar el dibujo ¿Lo harías parecido? ¿Le agregarías, le quitarías algo?

①º Angela (Tata); Mama (Trene); Sara (Bebe); Papa (Dore)
②º 1º Angela, 2º Mama, 3º Sara, 4º Papa. Viendo la Selva (hay flores, hiedra, arboles, sol, nube)
③º - Angela es una niña, 5 años, hija de mama y papa, lo puse le mayor, voy al cole, saco buenas notas, tengo muchos amigos, me gusta mucho el cole, el recreo es muy grande, voy guapa, soy exultante, lista, me gusta mi familia, pinto mucho en la escuela, me gusta hacer gimnasia rítmica.
Mama trabaja mucho, ayuda a la familia, es la + grande de la familia, es muy guapa, elegante, exultante. Me gusta recogerme con Sara a la escuela, aparte de computación, sonrío mucho.
Sara es muy chica, tiene 3 meses, es muy guapa, es elegante le gusta recogerme con mama, le gusta dormirse, pero la despierto con tata.

papa es excelente, es muy guapo, lleva la ropa
muy sucia del trabajo, le gusta recoger a Angela a la
escuela, es pordito, le gusta campotejar, le gusta las
reuniones, le gusta de todo.

(4) Yo quiero mas a Sara que a toda la familia. Mañana
me quiero a mi, papa mi quiero a mi, yo quiero a ~~papa~~ ^{mañana}
y papa quiero a Sara, mañame quiero a Sara, Papa quiero
a Mañame

(5) Me afecto mas con mañame, porque me regalaba papa yo he
hecho mas cosas que no la habia hecho.

(6) Angela

(7) Sara

(8) Angela

(9) Papa

(10) Sara

(11) Papa, sin ver las noticias.

(12) Sara,

(13) Si

(14) NO, NO.

Anexo IV. Encuesta sobre circunstancias

FICHA DE IDENTIFICACIÓN N°		FECHA:	
NOMBRE Y APELLIDOS		FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR	
DOMICILIO/s FAMILIAR/es		CIUDAD	CP
TELÉFONOS (tutor)		E-MAIL (tutor)	
EDAD	N° DE HERMANOS	LUGAR ENTRE LOS HERMANOS:	

I. CIRCUNSTANCIAS SOCIO-CULTURALES

Personas que conviven en el domicilio 1	Horas semanales con el sujeto	Profesión/Estudios Actuales	Nivel Académico/Estudios	Edad
Padre				
Madre				
Hermano1				
Hermana1				

En caso de progenitores separados

Personas que conviven en el domicilio 2	Horas semanales con el sujeto	Profesión/Estudios Actuales	Nivel Académico/Estudios	Edad

Describir los recursos materiales a disposición del sujeto (cuarto propio, ordenador, móvil, tipo de juguetes, libros.....)
¿Cuál es la situación económica de las personas responsables del sujeto?
Origen cultural de los ascendientes (país, región y/o etnia)
Lengua/s Materna/s
Origen cultural del sujeto (país, región y/o etnia)
Lenguas que conoce. ¿Dónde y con quién las ha aprendido?
Describir los cambios de domicilio del sujeto y causas

II. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES-AFECTIVAS

¿Dónde y con qué objeto u objetos pasa más tiempo el sujeto?
¿Quién pasa más tiempo atendiendo al sujeto? ¿Por qué?
¿Asiste algún grupo cívico, deportivo, religioso...y/o actividad extraescolar? ¿Cuál?
¿Qué actividades le interesan? ¿Por qué?
¿Cómo son las relaciones con los hermanos, los padres, tutores y otras personas con las que convive habitualmente?
¿Cuáles son los rasgos más destacados de su personalidad?
¿Tiene amigos? ¿Cuáles son sus nombres y su edad? ¿Cuánto tiempo pasa con ellos? ¿Dónde se ven?

Describir algún hecho, o experiencia afectiva, de salud..... significativa en el sujeto o en algún miembro que convive con él o que haya convivido con él; y que haya tenido lugar antes, durante y/o después del parto.
¿Cuáles son los temas de los que más se hablan en la convivencia con el sujeto o en presencia del él? ¿Con qué frecuencia?
Describir los cambios en las personas que conviven o han convivido con el sujeto y las causas

III. CIRCUNSTANCIAS ACADÉMICAS

Fecha de escolarización	Colegio/ Ciudad/País	Nivel educativo/Curso	Asignaturas	Calificaciones

¿Presenta o ha presentado alguna dificultad de aprendizaje? ¿De qué tipo? ¿a qué edad?
¿Ha sido diagnosticado en el colegio con anterioridad?
¿Quién hizo el diagnóstico?
¿Cuál fue el diagnóstico?
¿Qué estrategias educativas se adoptaron?

¿Quién solicita la intervención educativa actual y por qué?
¿Cuáles son las circunstancias objetivas que demandan la intervención didáctica actual?

Hipótesis de partida: ¿Cuáles pueden ser las variables que están incidiendo en las circunstancias actuales del sujeto?
